

AVAILABILITY OF CRITICAL AND STRATEGIC METALS IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL PRIORITIES

Angelika Sofronieva

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: a.sofronieva@mgu.bg

ABSTRACT. The raw materials considered by the European Union, the USA, and China as critical and strategic for ensuring the society sustainable development are indicated. Information accessible in the literature on the availability of critical and strategic raw materials in the Republic of Bulgaria is summarised, in particular for bismuth, vanadium, tungsten, gallium, germanium, cobalt, the platinum group metals, rare earth elements, and titanium.

Key words: critical, strategic, raw materials.

НАЛИЧНОСТ НА КРИТИЧНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕТАЛИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Ангелика Софрониева

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Посочени са суровините, които се считат от Европейския съюз, САЩ и Китай като критични и стратегически за осигуряване устойчиво развитие на обществото. Обобщена е достъпна в литературата информация за наличието на критични и стратегически суровини в Р България, по-специално - за бисмут, ванадий, волфрам, галий, германий, кобалт, металите от платиновата група, редкоземните елементи и титан.

Ключови думи: критични, стратегически, суровини.

Въведение

Металите са необходими за устойчивото развитие на обществото и за всекидневния ни живот. Например, антимонът се използва в смеси, забавящи горенето, като катализатор, както и в оловните акумулатори. Бисмутът се използва в металургията, за атомни изследвания и в медицината. Ванадият се влага в батерии и металургията (като легиращ елемент на стомана), прилага се и като катализатор. Волфрамът се използва за производство на износоустойчиви метални сплави. Галият е незаменим в интегрални схеми и оптични устройства. Производството на оптични влакна и на приложения за нощно виждане, развитието на военната техника са немислими без германий. Кобалтът се използва в производството на акумулаторни батерии и суперсплави. Металите от платиновата група, като платина и паладий, са незаменими в производството на катализатори и каталитични конвертори. Редкоземните елементи се влагат в производството на батерии, постоянни магнити, лазери, оптични влакна и усилватели, аерокосмически сплави, използват се в ядрената енергетика. Титанът се използва основно в металургията за производство на специални стомани и за производство на пигменти.

Перспективи за употребата и критичност

Нарастването на населението, интензивната индустриализация и световната тенденция за развитие и прилагане на електромобилност, безвъглеродни технологии и използване на възобновяеми енергийски източници, бумът в комуникациите водят до нарастващото търсене на суровини в световен мащаб. Голяма част от суровините, жизнено важни за развитието на новите технологии, са концентрирани в малко, често политически нестабилни страни, което създава силна зависимост за

много общности, включително Европейския съюз. Това води до създаване на списъци с критични суровини, предимно метали. Изборът на тези суровини се основава на два параметъра: икономическо значение и висок риск за доставките.

Икономическото значение отразява разпределението на суровините към крайните потребители по отношение на промишлените приложения. Рискът за доставките се фокусира върху географската концентрация на производството на първични суровини и възможността за снабдяване на съюза/държавите, изготвящи списъците. По отношение на Европейския съюз вторият параметър включва също отчитане на опазващи околната среда аспекти от производителите доставчици, приноса на рециклирането, заместването, зависимостта на ЕС от вноса и търговските ограничения в трети страни.

Последният списък на критичните и стратегически за Европа суровини включва антимон, арсен, барит, берилий, бисмут, боксит, бор/борат, ванадий, волфрам, галий, германий, кобалт, коксуващи се въглища, леки редкоземни елементи, литий, магнезий, манган, мед, метали от платиновата група, никел, ниобий, природен графит, силиций метален, скандий, стронций, тантал, тежки редкоземни елементи, титан метален, фелдшпат, флуоршпат, фосфати, фосфор, хафний, хелий. Медта и никелът не отговарят на праговете за критични суровини (CRM), но са включени в списъка с CRM като стратегически суровини, в съответствие с Европейското законодателство (European Commission, 2023).

Списъкът на САЩ от 2022 г. (<https://www.federalregister.gov/documents/2022/02/24/2022-04027/2022-final-list-of-critical-minerals>) включва алуминий, антимон, арсен, барит, берилий, бисмут, церий, цезий, хром, кобалт, диспрозий, ербий, европий, флуоршпат, гадолиний, галий, германий, графит, хафний, холмий, индий, иридий, лантан, литий, лутеций, магнезий, манган, неодим, никел, ниобий, паладий, платина, празеодим,

родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, тантал, телур, тербий, тулий, калай, титан, волфрам, ванадий, итербий, итрий, цинк и цирконий. В действителност, двата списъка се припокриват в значителна степен, като в списъка на ЕК, редкоземните елементи и металите от платиновата група са обобщени. Като допълнителни критични метали в списъка на САЩ се забелязват индий, калай и цинк.

Китай оценява като критични и стратегически следните суровини: алуминий, антимон, кобалт, графит, литий, молибден, мед, никел, калай, волфрам, итербий, цирконий, графит, редкоземни елементи, желязо, хром, злато, калиев хлорид, флуорит (Andersson, 2020).

Ясно е, че има метали, които са включени едновременно в списъците на критичните суровини на водещите световни икономики. Тази дисбалансирана ситуация причинява икономическо, екологично и социално напрежение по целия свят. Следователно е налице спешна необходимост от диверсификация на първични и вторични източници, включително и преразглеждане на възможността за използване на суровини, които в миналото са се считали за неперспективни, както и от нови геоложки изследвания. Находищата с висока концентрация на критични метали, са рядкост и в значителна степен изчерпани. В този контекст нараства по значение изучаването на микроелементите (елементи с концентрация в геоложките материали под 0.1%). Носителите на критични метали обикновено се срещат като второстепенни фази или замествания в скалообразуващи или аксесоарни минерали. Има данни за наличието на метали, включени в списъците на критичните, в България. Цел на настоящата статия е предоставянето на първоначална информация за някои от тези метали.

Наличие на някои критични метали в руди в България

Широко известни са достъпните и разработвани запаси на България по отношение на мед (von Quadt et al., 2005; Renaud, 2019), барит и манган (Nachev, 1998; Marchev et al, 2004; Moritz et al, 2014; Renaud, 2019; Dekov et al. 2020), наличните запаси на никел [<https://oec.world/en/profile/bilateral-product/nickel-ores-and-concentrates/reporter/bgr; Bulgaria - Nickel Ores and Concentrates - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights, INDEXBOX, 2025> Source: <https://www.indexbox.io/store/bulgaria-nickel-ores-and-concentrates-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights/>), както и присъствието на арсен в нашите руди, като последният в повечето случаи създава проблеми на производителите на съответните концентрати (Dimitrova et al., 2016; Yotova et al, 2018; Hernández et al., 2023; Karimov et al., 2024).

По тази причина няма да се спираме на тези стратегически материали. Внимание ще бъде отделено на наличието на критични метали, които частично може да се разгледат като "екзотични", тъй като руди не са добивани и преработвани с цел извличане на тези метали.

Антимонът е рядко срещан в земната кора, като горната ѝ част съдържа само 0.4 ppm. Антимонът се среща в над 100 различни минерала, обикновено в асоциация с елементи като живак, сребро и злато. Основен руден

минерал на антимона е стибнитът (Sb_2S_3) (European Commission, 2020).

Антимон, под формата на пираргирит (Ag_3SbS_3), се среща в находищата в Източните Родопи, например в Седефче, което е епитермално Ag-Au находище, част от Звездел-Пчелоядското рудно поле (Marchev et al., 2005; Lyutov, 2016).

В Западните Родопи (рудно поле Рибново, намиращо се на 10–20 km североизточно от Гоце Делчев) антимонът е концентриран в находища Рибново и Кременица. Антимонова руда е открита и в находище Аканджиево-2 - минерализирана зона обхваща североизточните склонове на Рила планина и части от Ихтиманска Средна гора, в района на Костенец и Белово (Popov and Popov, 2019).

Изследването на съдържанието на елементите примеси в пирит от медно-златното високосулфидно находище Челопеч, посредством Лазерна аблация, индуктивно свързана плазмена масспектрометрия (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry - LA-ICP-MS) метод, е установило, че антимонът е характерен примес за пирити от всички блокове на рудника, като концентрацията му достига до 172 - 327 ppm и се дължи на изоморфното му включване. Същевременно положителната му корелационна връзка с оловото индикира, че част от антимона се носи от галенита (Вангелова и др, 2023).

LA-ICP-MS анализите на минералите пирит, арсенопирит и на сулфосол от рудното поле Елаците-Челопеч в северната част на Панагюрска област са показали, че меднопорфирни находища, жилки от благородни метали и злато-благородни метали са основни носители не само на злато, но и на сребро и антимон (Stefanova et al., 2023).

Антимон е идентифициран на няколко места както в пирита, така и в халкопирита в мина Асарел, като средната му концентрация в пирита е под 0.6 ppm, а в халкопирита - под 0.5 ppm. Следователно, концентрациите на антимон са твърде ниски, за да се считат за потенциален страничен продукт при производството на мед (Lobo, 2022).

Бисмутът се среща естествено в минералите бисмутинит (сулфид), бисмутит (карбонат) и бисмит (оксид). Много рядко се извлича като основен метал, той често се добива като страничен продукт от преработването на оловни руди, като богатият на бисмут галенит е основната използвана руда, където бисмутът замества оловото в галенита или се среща също като включения в галенита (European Commission, 2020).

Изследванията показват, че в Маданското рудно поле има сребърно-бисмутни сулфосоли, в Ардинското рудно поле - сребро-бисмут-телур - съдържащи минерали (Marchev et al., 2005).

Малките рудни проявления и минерализации Суха река, Семиза и Качак чарк (Баташка минерализирана зона, обхваща част от Северните Родопи) се състоят от рудни жилки, гнезда и лещи, които образуват препластявания в мрамора (Стара река) или амфиболита (Семиза и Качак чарк) с бисмутинит, шеелит и пирит. Волфрамовото находище Грънчарица (Рило-Западнородопски руден район) - Бабяк-изток и Дагоново - запад, Юруково и Гъбника - запад и Заровец, съдържат волфрам-молибден-бисмутни руди, докато Червена могила и Св. Георги запад - молибден-бисмутни руди, Юруково - запад и Гъбника - волфрам-бисмутна руда. Рудната минерализация е

представена от шеелит, молибденит и бисмутинит в малки кварцови жили (Popov & Popov, 2019).

Комплексна бисмутова минерализация е установена в златорудното находище Свищи плаз (Централна Стара планина). Минерализацията е жилинен тип, вместена в палеозойски диоритови, гранодиоритови и кварц-диоритови тела. Бисмутовата асоциация е сложна и най-често - полифазна. Микросондовите анализи са показали наличието на няколко групи от бисмутови минерали: самороден бисмут, бисмутоносен галенит, полиметална медно-оловна руда, съдържаща бисмут, полиметална сребърно-медно-оловна руда, съдържаща бисмут, и сребро-мед-олово-бисмут сулфосоли. Галенитът в находището съдържа от 1.23 до 4.72 тегл.% бисмут и от 1.06 до 1.86 тегл.% сребро (Mladenova et al. 2001).

Телуриди и селениди на бисмута са установени в медно-порфирните руди на Елациите под фомата на витинхенит - Cu_3BiS_3 и в Асарел - като айкинит - $PbCuBiS_3$ (Strashimirov et al., 2002).

Изследването на съдържанието на елементите - примеси в пирит от Челопеч също установява наличие на бисмут (Вангелова и др., 2023). Бисмут е наличен и в енаргит-лузонита от същото находище (Вангелова, 2023).

Геохимично проучване на халкопирит и пирит от находище Асарел на порфирни медно-златни руди показва, че бисмутът присъства в ниски количества както в пирита, така и в халкопирита, с концентрации, вариращи от 0.60 ppm до 21.54 ppm в пирита и от 0.94 ppm до 20.95 ppm в халкопирита. Някои проби от пирит, обаче, съдържат 44400 ppm бисмут. В повечето мини, където бисмут се добива като страничен продукт, съдържанието на метал варира между 0.08 тегл.% и 1.7 тегл.% (Lobo, 2022). Резултатите от изследването показват, че бисмутът може потенциално да се превърне в страничен продукт на мина Асарел. Необходимо е да се направи проучване за осъществимост, което да включва други жизненоважни фактори, като например вида на процесите на обработка, налични в момента в мината, общия обем на този метал в находището, цената на метала на пазара и др.

Ванадият се среща в много минерали и се получава основно като страничен продукт от производството на стомана. Наличието на ванадий в горната част на земната кора е 97 ppm. Сред 65 минерала, които съдържат ванадий, най-разпространените са патронит (VS_4), ванадинит [$Pb_5(VO_4)3Cl$] и карнотит [$K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot 3H_2O$]. Ванадият присъства също във фосфатни, бокситни и железни руди. Основният минерал, в който се включват оксидните ванадиеви руди, е ванадиево-съдържащия магнетит, който често се среща в габрото. Типичните концентрации на ванадий в този магнетит са 0.7 - 1.5 % (European Commission, 2020).

Ванадиевите минерали сулванит и колозит се срещат в рудата от Медет, а в Асарел има арсен-съдържащ сулванит и колозит (Strashimirov et al, 2002).

С помощта на LA-ICP-MS анализ е установено набогатяване на алунита от Шарло Деро (високосулфидно епитермално (Cu-Au) находище Челопеч) с ванадий (концентрации 150 - 250 ppm), докато в западната част на находището концентрацията на ванадий е 106 - 133 ppm (Georgieva et al., 2020).

Вангелова и съавтори (2023) установяват наличие на ванадий в пирит, както и в енаргит-лузонит (Вангелова, 2023) от находище Челопеч. Концентрациите на ванадия в

пирита са в интервала 0.5 - 83 ppm, най-често 0.6 - 7 ppm. Концентрациите на ванадия в енаргит-лузонита са в интервала 1.4 - 253 ppm, най-често 20 - 40 ppm.

Волфрамът се среща естествено на Земята почти изключително в химични съединения. Важните му руди включват волфрамит и шеелит. Концентрацията му в земната кора е 1.25 ppm (European Commission, 2020).

Волфрамова руда е открита в сребърно-оловно-цинковия руден пояс Осогово-Бесна кобила, в кварц-шеелит-молибденитова рудна формация. Формацията включва много волфрам-молибден рудни проявления, разположени в югоизточната част на Руенското рудно поле в Централно Осогово (Mankov, 2006).

Както бе споменато по-горе (при описанието, касаещо бисмута), в Рило-Западнородопския руден район, находище Грънчарица са установени волфрамови руди. Волфрам има и в Югово-Нареченското рудно находище (Popov and Popov, 2019).

Молибденито-шеелитовата руда е добивана експериментално през 1981-1984 г. в участъци Перчинки и Прекоп на мина Мартиново в гранатовите (гросулар-андрадит) - пироксенови скарни. През този период са добити 91 тона молибден от 79 000 тона руда с 0.12% молибден, но не е известно дали волфрамът също е бил добиван заедно с молибдена (Dimitrova et al., 2017).

Съдържанието на **галий** в горната континентална кора е 17.5 ppm, което е сравнимо с това на оловото. Галият, обаче, не се среща в елементарната си форма в природата, а предимно замества други елементи в определени минерали, като например галит ($CuGaS_2$). Галият се извлича като страничен продукт от производството на алуминий и в много по-малка степен от производството на цинк. Тъй като е страничен продукт, оценката на ресурсите на галий е свързана с ресурсите на боксит и цинк (European Commission, 2020). Поради рядкостта на галиевите минерали в природата, галий се произвежда главно от минерали, съдържащи по-малко от 100 ppm Ga, в които елементът се среща като включвания или в твърд разтвор (Foley, et al. 2017).

Сфалеритът от Седефче (Звездел-Пчелоядското рудно поле, Източни Родопи) съдържа 133 - 136 ppm галий, като разпределението на галия в сфалерите е много равномерно (Lyutov, 2016).

Галий е установен посредством LA-ICP-MS и в медно-златното високосулфидно находище Челопеч - в пирита (Вангелова и др., 2023), както и в енаргит-лузонит, като в някои проби достига до 149 ppm, но най-общо концентрацията му е в интервала 0.8 - 20-20 ppm (Вангелова, 2023). В алунит от същото находище са установени концентрации в интервала от 7 - 8 до към 170 ppm (Georgieva et al., 2019).

Галий е открит както в пирит, така и в халкопирит от находище Асарел. Средната концентрация на галия в халкопирита от находище Асарел е около 37 ppm, докато в пирита е 0.56 ppm. Някои проби от халкопирит показват около 218 ppm Ga, а някои проби от пирит - 1.28 ppm. Следователно, галият може да представлява потенциален страничен продукт от производството на мед в Асарел (Lobo, 2022).

Германият се извлича от остатъци от производство на цинк (напр в Белгия, Канада, Финландия) и от въглищна пепел в Русия. Като страничен продукт, производството на германий е силно зависимо от производството на цинк и

производството от въглищна пепел (European Commission, 2020).

Германий е открит като микроелемент (в концентрации 2 - 20 ppm) в алуנית от Челопеч, чрез използване на аналитичната техника LA-ICP-MS (Georgieva et al., 2019).

Изследванията на Вангелова и съавтори потвърждават наличието на германий в пирит (от 0.3 до 45 ppm, но най-често - под 10 ppm), както и в енаргит - лузонит (от 1 до 218, но най-често - под 25 - 30 ppm) (Вангелова, 2023).

Кобалтът се произвежда главно като страничен продукт от производството на никел и мед. Добивът на кобалт зависи от добива на мед и никел (European Commission, 2020).

Много високи концентрации (0.52 +0.19 %) на кобалт са открити в милерита от Маданско рудно поле, Крушев дол (Petrov, 2023).

Съгласно изследванията на Страшимиров и др. (2002) кобалт-никелов тиошпинел е установен в находищата на Медет и Елаците, в Медет се среща също кобалт, включен в пирита, както и каролит - CuCo_2S_4 .

LA-ICP-MS анализите на минералите пирит, арсенопирит и на сулфосол от рудното поле Елаците-Челопеч са установили, че пиритът от медно-порфирните руди съдържа до 376 ppm кобалт, а сфалеритът - 100-110 ppm (Stefanova et al, 2023).

Находището на порфирна мед Асарел също съдържа кобалт (Ников, 2013). В находището кобалтът е открит главно в пирита, с концентрация между 4.4 и 674 ppm, като в относително най-богатите на кобалт рудни жили е със средни стойности към 130 ppm. Установените концентрации навеждат на мисълта за потенциално извличане на кобалт като страничен продукт (Lobo, 2022).

Платиновата група метали (PGM) се състои от шест елемента: платина (Pt), паладий (Pd), родий (Rh), рутений (Ru), иридий (Ir) и осмий (Os). Разпространението на Pt в земната кора е 0.005 ppm, на Pd 0.015 ppm, а на Rh 0.001 ppm. Южна Африка е и вероятно ще остане доминиращият световен доставчик на Pt, поради огромната си ресурсна база, установената инфраструктура и експертиза за добив и преработване, като паладият и други платинови метали са вторични продукти. В Русия, PGM (главно Pd) са по същество страничен продукт от добива на никел. В Канада платината обикновено е страничен продукт от добива на мед и никел. В Съединените щати платината е страничен продукт от производството на паладий. Родият е страничен продукт от добива на платина и паладий (European 2020).

Василит, $(\text{Pd,Cu})_{16}(\text{S,Te})_7$, е открит край Новоселци, Бургаско и описан от Атанасов (1990).

Концентрациите на елементи от платиновата група и разпределението на минералите от платиновата група са изследвани в хромитовите проявления Добромирци и Плетене от ултрамафичния комплекс на Източните Родопи. Концентрациите на PGM в хромитите варират от 0.787 до 0.891 ppm (Добромирци). Най-високата стойност е регистрирана в хромитна руда от Плетене (1.274 ppm). Обогащаването на PGM се дължи на високото съдържание на Os, Ir и Ru, докато съдържанието на Rh, Pt и Pd е сравнително ниско. Съдържанието на Ru е 0.480-0.600 ppm. Текстурните аспекти и резултатите от химичните анализи показват, че концентрацията на PGM не е причинена от заместване в решетката на хромита, а от магматично образуване на дискретни PGM преди или едновременно с хромита (Tarkian et al., 1991).

Меднопорфирните минерализации в Средногорието съдържат PGM. Economou-Eliopoulos и Eliopoulos (2000) дават ценна информация за концентрациите на Pd и Pt в различни типове руди от Медет, Асарел и Елаците:

- Медет: калиев-пропилитно-силикат - Pd 50 ppb, Pt 26 ppb; основни минерали кварц и ортоклаз - Pd 30 ppb, Pt <10 ppb; пирит, халкопирит - Pd 7 ppb, Pt <10 ppb; калциево-алкални минерали - Pd 29 ppb, Pt 12 ppb.

- Асарел: калиев-пропилитно-силикат - Pd 10 ppb, Pt 33 ppb; калциево-алкални минерали - Pd 10 ppb, Pt 33 ppb.

- Елаците: основни минерали кварц и ортоклаз - Pd 20 ppb, Pt <10 ppb; пирит, халкопирит - Pd 1 ppb, Pt <19 ppb (Economou-Eliopoulos and Eliopoulos, 2000).

Изследванията на Страшимиров и съавтори (2002) показват, че паладият е под формата на многобройни финозърнести минерални включвания (паладоарсенид, Pd-рамельсбергит) в халкопирит и пирит от Елаците.

Редкоземните елементи (REE) се разделят на две групи: леки редкоземни елементи (LREE - La, Ce, Pr, Nd, Sm) и тежки редкоземни елементи (HREE - Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y), както по физико-химични, така и по търговски причини (European Commission, 2020).

Находищата на редки елементи се срещат в голямо разнообразие от скали и генетични типове (Bru et al., 2015). Най-важните за търговска експлоатация са находищата, свързани с карбонатити (включително изветрели карбонатити), находища с йонна адсорбция, алкални магмени скали (включително алкални гранити), разсипни находища и по-рядко хидротермални находища и находища на морското дъно. Находищата варират по размер и съдържание. Находищата, свързани с карбонатити, са склонни да бъдат със среден до голям тонаж и с високо съдържание. Находищата на алкални скали обикновено са с по-голям тонаж, но с по-ниско съдържание. Плажните пясъчни разсипни находища са с променлив размер и обикновено с ниско съдържание; основният минерал, съдържащ REE в тези находища е моназитът (с потенциално съдържание на торий). Находищата с йонна адсорбция са сравнително малки и с ниско съдържание, но относително богати на HREE, съдържащи се в йонно-адсорбционни глинни и ксенотимова минерализация. Концентрацията на редкоземни елементи варира в зависимост от вида минерализация, както и между отделните рудни тела. Към днешна дата само 4 минерала (бастнастит, моназит, ксенотим и йонните глинни в Китай) се преработват успешно (European Commission, 2020).

За наличие на тежки редкоземни елементи в рудата от Елаците (повече) и Асарел (по-малко) се споменава в работата на von Quadt и съавтори (2005). По-късни изследвания потвърждават тази информация. Хиков дава стойности за сумата на редкоземните елементи в различни проби от вулканични и порфирни руди от находище Асарел най-общо в интервала 100 - 120 ppm (Ников, 2013)

Гранатът от скарни промени, асоцииращи с медно-порфирно златно находище Елаците съдържа повече HREE, в сравнение с LREE (Georgieva, et al, 2023).

Изследван е алуנית от Cu-Au находище Челопеч - проби от Шарло дере (отдалечена най-източна част на находището – повърхност със съвременна надморска височина 750 m, с нерентабилна минерализация) и проучвателен блок 151 (западен сектор на находището, подълбоки нива). LA-ICP-MS анализите показват, че съдържанието на REE са по-високи в алунитите от по-

дълбоките слоеве, в сравнение с алунити от Шарло Дере. Измерените концентрации на LREE като цяло ясно преобладават над HREE. Резултатите от анализите показват наличие на La в границите 0.59 - 6.67ppm, Ce 1.52 - 20.50 ppm, Pr 0.25 - 2.08 ppm и Nd <1.13- 7.67 ppm (Georgieva et al., 2020).

Титанът се получава главно от минералите рутил, илменит и рядко от анатаз (бета-титанов диоксид). Други минерали, съдържащи титан, са перовскит, сфен и титанит. Тъй като йонният радиус на титана е подобен на някои други често срещани елементи, титанът присъства в повечето минерали, скали и почви. Въпреки това, има малко титанови минерали с повече от 1% съдържание на титан. Земната кора съдържа 0.64 тегл % TiO_2 . Титанът може да се добива от интрузивни кристални скали, изветрели скали и неконсолидирани седименти. Половината от целия добит титан идва от неконсолидирани седименти, известни като брегови разсипни находища (European Commission, 2020).

Първото специализирано изследване на богатия на титан магнетит от Странджа датира от 1941 г., когато Димитров и Каменов (1941), представят доста подробни петрологични изследвания на минералното състояние титан-магнетит-илменит в габрото на Манастирските височини. Те правят количествена и качествена оценка на титановите минерали и техните вместиращи скали. Следващото ниво на разбиране е подробна статия на Каменов (1969), който описва петрологичните разновидности на многофазното находище, дефинира специален тип „рудносно габро“, което вества на титановата минерализация. През 1975 г се появява информация в доклад на Американското геоложко общество за наличие на титан и ванадий в Странджа, находището край с. Кости - скалите габро съдържат TiO_2 6-7 %, V_2O_5 - 0.56 - 0.63 % (Fisher, 1975). Акцентът върху ванадия е поставен от Канурков (1988) в публикация, която посветена на няколко горнокредни базисни интрузии в България, включително находището в Странджа, всички от които носят богат на титан магнетит.

Изследванията на Бонев и съавтори посочват наличието на титан в метаморфозирани мафични офиолитни скали в метаморфния разрез на Източния Родопски масив в България (Bonev et al., 2023). Те се характеризират с променливо съдържание на TiO_2 (0.26–3.76 тегл. %) и се разделят на две групи - с високо съдържание на титан (>1 тегл. %) и ниско съдържание на титан (<1 тегл. %). Същите метамафични скали съдържат и ванадий - в концентрации 140 – 819 ppm.

Титанит ($CaTiSiO_5$), е открит чрез GeoCore X10 сканиране и EPMA-EDS анализи в централната част на мина Асарел, като самостоятелен минерал в основната маса и/или като включвания, заедно с рутил (TiO_2), в пирита от сулфидно-носещите рудни жилки. Средна концентрация от 2500 ppm титан е твърде ниска, за да се счита този метал за възможен страничен продукт за мината (Lobo, 2020).

Заклучение

България има потенциала да се превърне в ключов доставчик във веригата за снабдяване на Европа с някои критични суровини.

Направеният кратък преглед на публикуваните резултати води до извода, че се обръща основно внимание на наличие на критични метали в изследваните геоложки

материали, на процесите на формиране на минералите, в които се намират съответните критични метали, но не толкова на общата картина, описваща всички минерали в дадени рудни находища, още по-малко на средните концентрации на металите в рудата и съответните количества/запаси на рудата, носеща тези метали. Необходими са допълнителни инвестиции в проучване и актуализиране на оценката на добивния потенциал, резервите и ресурсите на България.

Критичните метали обикновено се срещат в носители, които са второстепенни фази или замествания в скалообразуващи или аксесоарни минерали. Следователно е обичайно икономическата целесъобразност за добив на критични метали да е свързана с цените на основните метали (напр. мед, олово, цинк). Това е свързано със затруднения при първичния им добив, включващи технологични, екологични, икономически и социални проблеми. С цел осигуряването на устойчиво извличане на критични метали от първични суровини са необходими целенасочени изследвания, внедряване на иновации в съществуващите технологии и разработването на нови технологии.

Благодарности

Статията е в изпълнение на Проект BG05SFPR001-3.004-0002-C01 „Развитие и усъвършенстване на професионалното и интердисциплинарно образование в техническите и икономически науки и повишаване на научноизследователския капацитет на добивната промишленост чрез проектна докторантура“, финансиран от програма „Образование“, съфинансирана от Европейския съюз.

Литература

- Вангелова, В. (2023). Геохимия на рудни минерали от находище Челопеч: II. Елементи-примеси в енаргит-лузит, *Списание на българското геологическо дружество*, год. 84, кн.1, 59–77. <https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2023.84.1.59>
- Вангелова, В., Добрев, М., Топчийски, С., Кузманова, П. (2023). Геохимия на рудни минерали от находище Челопеч: I. Елементи-примеси в пирит, *Списание на българското геологическо дружество*, год. 84, кн. 1, 31–57. <https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2023.84.1.31>
- Andersson, P. (2020). Chinese assessments of “critical” and “strategic” raw materials: Concepts, categories, policies, and implications, *The Extractive Industries and Society* 7, 127–137. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.01.008>
- Atanasov, A. V. (1990). Vasilite, (Pd, Cu) 16 (S, Te) 7, a new mineral species from Novoseltsi, Bulgaria. *The Canadian Mineralogist*, 28(3), 687-689.
- Bonev, N., Dotseva, Z., Filipov, P. (2023). Geochemistry and tectonic significance of metamorphosed mafic ophiolitic rocks in the upper high-grade basement unit of the eastern Rhodope Massif (Bulgaria-Greece) *Geologica carpathica*, 74, 1, 23–39. <https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2023.05>
- Bru, K., Christmann, P., Labbe, J. F., Lefebvre, G. (2015). Panorama 2014 du marché des Terres Rares. Rapport public BRGM/RP-64330-FR, BRGM. <https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65330-FR.pdf>
- Dekov, M. V., Maynard, J. B., Kamenov, G. D., Rouxel, O., Lalonde, S., Juranov, S. (2020). Origin of the Oligocene manganese deposit at Obrochishte (Bulgaria): Insights from

- C, O, Fe, Sr, Nd, and Pb isotopes. *Ore Geology Reviews*, 122 Article 103550. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103550>
- Dimitrov, Z., Kamenov, B. (1941). *Der Titanomagnetite in den Manastirhöhen S.O. Bulgariens*. Annu Directorate natural wealth, A 662 – 1, 105-120 (In Bulgarian with a German abstract)
- Dimitrova, D., Velitchkova, N., Mladenova, V., Kotsev, T., Antonov, D. (2016). Heavy metal and metalloid mobilisation and rates of contamination of water, soil and bottom sediments in the Chiprovtsi mining district, Northwestern Bulgaria. *Geologica Balcanica* 46, 47–63. <https://doi.org/10.52321/GeolBalc.45.0.47>
- Dimitrova, D. A., Mladenova, V. G., Gorolomova, V. D., Skarn-hosted molybdenite ± scheelite mineralization in NW Bulgarian, Proceedings of the XXXIV International Conference on Magmatism of the Earth and Related Strategic Metal Deposits, 4-9 August 2017, Miass, Russia (pp. 60-62).
- Economou-Eliopoulos, M., Demetrios, Eliopoulos, G. (2020). Palladium, platinum and gold concentration in porphyry copper systems of Greece and their genetic significance, *Ore Geology Reviews*, 16, 59-70, PII: S0169-1368_99.00024-4. [https://doi.org/10.1016/S0169-1368\(99\)00024-4](https://doi.org/10.1016/S0169-1368(99)00024-4)
- European Commission, COM (2023). *160 final Annexes to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 625 Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulation (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020*, Brussels. [accessed 31 July 2025]. https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvg5kkg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vm1k8v6i2yzm/f=17568_23_add_2.pdf
- European Commission, (2020). *Study on the EU's list of Critical Raw Materials*, Factsheets on Critical Raw Materials, European Commission B-1049, Brussels.
- Fisher, R. P. (1975). Vanadium resources in titaniferous magnetite deposits. Geology and resources of vanadium deposits, Geological Survey, Professional Paper 926-B, U.S. Government Printing Office Washington.
- Foley, N. K., Jaskula, B. W., Kimball, B. E., Schulte, R. F. (2017). Gallium, chap. H, Klaus J. Schulz, DeYoung Jr., Robert R. Seal, II, and Dwight Bradley (Eds.). Critical mineral resources of the United States-Economic and environmental geology and prospects for future supply: U.S. Geological Survey, Professional Paper 1802, p. H1–H35, <https://doi.org/10.3133/pp1802H>.
- Georgieva, H., Nedialkov, R., Stefanova, E., Milenkov, G., Krumov, I., Georgiev, N. (2023). Preliminary data on the mineral chemistry of garnet from the skarn alteration associated with the Elatsite porphyry-copper gold deposit, Bulgaria, *Review of the Bulgarian geological society*, 84, 3, 31–34, <https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2023.84.3.31>
- Georgieva, S., Stefanova, E., Hikov, A., Peytcheva, I. (2019). LA-ICP-MS trace element study of alunite from the Chelopech high-sulphidation epithermal deposit, Bulgaria, *Review of the Bulgarian geological society*, 80, 3, 66–68.
- Georgieva, S. Stefanova, E., Hikov, A., Peytcheva, I. (2020). Trace element geochemistry of alunite from the Chelopech high-sulphidation epithermal deposit, Bulgaria: a potential tool for exploration of epithermal deposits, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences*, 73, 8, 1092-1101, <https://doi.org/10.7546/CRABS.2020.08.07>
- Hernández, M.C., Benavente, O., Roca, A., Melo, E., Quezada, V. (2023). Selective Leaching of Arsenic from Copper Concentrates in Hypochlorite Medium. *Minerals*, 13, 1372. <https://doi.org/10.3390/min13111372>
- Hikov, A. (2013). Geochemistry of hydrothermally altered rocks from the Asarel porphyry copper deposit, Central Srednogie. *Geologica Balcanica*, 42 (1 – 3), 3-28.
- Kamenov, B. (1969). Petrochemical characteristics of the rocks from the Manastir heights. *Annu Sofia University*, 61(1), 1-31.
- Kanurkov, G. (1988). *The iron-ore deposits of Bulgaria*. Technika: Sofia, Bulgaria. (In Bulgarian with an abstract in French).
- Karimov, K., Dizer, O., Tretiak, M., Rogozhnikov, D. (2024). Purification of Copper Concentrate from Arsenic under Autoclave Conditions. *Metals* 14, 150. <https://doi.org/10.3390/met14020150>
- Lobo, L. (2022). Geochemical study of trace and critical elements in chalcopyrite and pyrite from the Assarel Porphyry-Cu-Au deposit, Bulgaria, Published at Department of Earth Sciences, Uppsala University (www.geo.uu.se), Uppsala, Degree Project at the Department of Earth Sciences, ISSN 1650-6553 Nr 578, 120 pp.
- Lyutov, G., (2016). Trace-elements in sphalerite, pyrrargyrite, pyrite and arsenopyrite from silver-gold deposit Sedefche, Eastern Rhodopes, *Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 59, Part I, Geology and Geophysics*, 35-40.
- Mankov, S. (2006). The ore belt “Osogovo - Besna kobila” (ore formations, morphogenetic types of deposits and physico-chemical conditions of forming), *Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 49, Part I, Geology and Geophysics*, 119-130.
- Marchev, P., Kaiser-Rohrmeier, M., Heinrich, C., Ovtcharova, M., von Quadt, A., Raicheva, R. (2005). Hydrothermal ore deposits related to post-orogenic extensional magmatism and core complex formation: The Rhodope Massif of Bulgaria and Greece, *Ore Geology Reviews*, 27 53–89, <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2005.07.027>
- Marchev, P., Raicheva, R., Downes, H., Vaselli, O., Chiaradi, M., Moritz, R. (2004). Compositional diversity of Eocene–Oligocene basaltic magmatism in the Eastern Rhodopes, SE Bulgaria: implications for genesis and tectonic setting, *Tectonophysics*, 393, 1–4, 301-328, <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.07.045>
- Mladenova, V. Kerestedjian, T., Dimitrova, D. (2001). Ag-Cu-Pb-Bi mineralization from the Svishti Plaz gold deposit, Central Balkan Mountain, Bulgaria, *Geochemistry, Mineralogy and Petrology*, 38, 55-66.
- Moritz, R. Noverraz, C., Marton, I., Marchev, P., Spikings, R., Fontignie, D., Spangenberg, J. E., Vennemann, T., Kolev, K., Hasson, S. (2014). Sedimentary-rock-hosted epithermal systems of the Tertiary Eastern Rhodopes, Bulgaria: new constraints from the Stremtsi gold prospect. Article Geological Society London Special Publications. <https://doi.org/10.1144/SP402.7>
- Nachev, K. I. (1998). The Alpine manganese ores in Bulgaria-paleogeodynamic control, *Review of the Bulgarian Geological Society*, 59, 1, 27-32.

- Petrov, P. (2023). Millerite from the Madan ore field, *Review of the Bulgarian Geological Society*, 84, 3, 2023, 67–69, <https://doi.org/10.52215/rev.bgs.2023.84.3.67>
- Popov, K., Popov, P. (2019). The Alpine late collisional Rila-Rhodope Metallogenic Zone of the Balkan Orogenic System, *Review of the Bulgarian Geological Society*, 80, 1, 55–79.
- Quadt, A., Moritz, R., Peytcheva, I., Christoph, A. Heinrich Z. (2005). Geochronology and geodynamics of Late Cretaceous magmatism and Cu–Au mineralization in the Panagyurishte region of the Apuseni–Banat–Timok–Srednogorie belt, *Bulgaria Ore Geology Reviews* 27, 95–126, <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2005.07.024>
- Renaud, M. K. (2023). The Mineral industry of Bulgaria, 2019 Minerals Yearbook, Bulgaria, US dept. of Interior, US Geological Survey.
- Stefanova, E., Georgiev, S., Peytcheva, I., Marchev, P., von Quadt, A., Raicheva, R., Gerdjikov, I., Kouzmanov, K., Boyce, A., Vennemann, T. (2023). Sulfide Trace Element Signatures and S- and Pb-Isotope Geochemistry of Porphyry Copper and Epithermal Gold-Base Metal Mineralization in the Elatsite–Chelopech Ore Field (Bulgaria). *Minerals* 13, 630. <https://doi.org/10.3390/min13050630>
- Strashimirov, S., Petrunov, R. & Kanazirski, M. (2002). Porphyry-copper mineralisation in the central Srednogorie zone, Bulgaria. *Mineralium Deposita*, 37, 587–598, <https://doi.org/10.1007/s00126-002-0275-6>
- Tarkian, M., Naidenova, E. & Zhelyaskova-Panayotova, M. (1991). Platinum-group minerals in chromitites from the Eastern Rhodope ultramafic complex, Bulgaria. *Mineralogy and Petrology* 44, 73–87 <https://doi.org/10.1007/BF01167101>
- Yotova, G., Zlateva, B., Ganeva, S., Simeonov, V., Kudlak, B., Namieśnik, J., Tsakovski, S. (2018). Phytoavailability of potentially toxic elements from industrially contaminated soils to wild grass *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 164 317–324, <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.07.077>